

OS BENEFÍCIOS NUTRICIONAIS DO BACURI NO TRATAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 15/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7938311

Emylle Caren Marinho Obando¹

Rebeca Bezerra Monteiro¹

David Silva dos Reis²

RESUMO

Introdução:A Amazônia é considerada o maior bioma conhecido mundialmente, destacando-se por sua biodiversidade de fauna e flora. Os solos da várzea são extremamente férteis devido aos sedimentos depositados pelas águas dos rios, podendo-se encontrar alimentos ricos em fontes de vitaminas e minerais, um exemplo é a fruta bacuri, capaz de nutrir e trazer uma boa preparação para um desenvolvimento humano. **Objetivo:**mostrar e correlacionar os benefícios nutricionais da fruta em pessoas com a artrite reumatoide, destacando a importância do seu consumo. **Metodologia:**Trata-se de uma revisão bibliográfica através de livros e artigos originais, dissertações e teses on-line das bases de dados do google acadêmico, Pubmed, Medline e Scielo. **Resultados:**A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune sistêmica comum, cuja prevalência é estimada em 1% da população mundial. O bacuri (*Platonia insignis* Mart.) é uma fruta de origem amazônica, também cultivada em parte do nordeste, como Piauí e Maranhão. Em suas propriedades encontra-se a presença de nutrientes

potenciais para o estudo de tratamentos por meio de métodos naturais da doença. Dentre eles destacam-se cálcio, ferro, fósforo, zinco, atuando como os benefícios presentes na fruta, trazendo assim, ações antioxidantes que são responsáveis pelo bloqueio dos radicais livres. **Conclusão:** Em vista disso, o estudo da fruta amazônica é de suma importância para propagar conhecimentos acerca da necessidade de uma boa alimentação incluindo o bacuri como um possível tratamento para artrite reumatoide.

Palavras-chave: Artrite Reumatoide. Frutos Amazônicos. Bacuri. *Platonia Insignis*.

ABSTRACT

Introduction: The Amazon is considered the largest biome known worldwide, standing out for its fauna and flora biodiversity. The floodplain soils are extremely fertile due to the sediments deposited by the waters of the rivers, where you can find foods rich in sources of vitamins and minerals, an example is the bacuri fruit, capable of nourishing and bringing good repair to human development.

Objective: to show and correlate the nutritional benefits of fruit in people with rheumatoid arthritis, highlighting the importance of its consumption.

Methodology: This is a bibliographic review through books and original articles, dissertations and theses online from Google Scholar databases, Pubmed, Medline and Scielo.

Results: Rheumatoid arthritis (RA) is a common systemic autoimmune disease, whose prevalence is estimated at 1% of the world population. The bacuri (*Platonia insignis* Mart.) is a fruit of Amazonian origin, also grown in parts of the northeast, such as Piauí and Maranhão. In its properties is the presence of potential nutrients for the study of treatments through natural methods of the disease. Among them, calcium, iron, phosphorus, zinc stand out, acting as the benefits present in the fruit, thus bringing antioxidant actions that are responsible for blocking free radicals. **Conclusion:** In view of this, the study of the Amazonian fruit is of paramount importance to spread knowledge about the need for good nutrition, including bacuri as a possible treatment for rheumatoid arthritis.

Keyword: Rumatoid Arthritis. Amazonian Fruits. Bacuri. *Platonia Insignis*.

1 INTRODUÇÃO

O bacurizeiro (*Platonia insignis* Mart.) é uma espécie arbórea de aproveitamento tanto de fruto quanto de madeira, natural da Amazônia Brasileira. Seus frutos possuem aroma e sabor agradáveis ao paladar e ao olfato, sendo bastante apreciados pela população amazônica e de parte do Nordeste do Brasil, em especial nos estados do Piauí e Maranhão, onde a espécie também é encontrada de forma espontânea. Seu sabor é considerado a melhor fruta da Amazônia (CARVALHO; NASCIMENTO, 2017).

A fruta pode ser encontrada em dois grupos, o de frutas de consumo *in natura* e no grupo de frutas industriais, segundo suas características organolépticas. A polpa (endocarpo) da fruta, que é a parte industrializável, pode ser utilizada para diversos preparos como geleia, refresco, compota, licor, iogurte, sorvete, bombom, picolé, refresco e néctar, e até mesmo para dar sabor de uma cerveja. Já na culinária doméstica, o bacuri pode ser utilizado para diversos preparos, como biscoitos, recheios de bolo, pudins, cremes, entre outros. A casca do fruto, de forma pré-cozida, também pode ser utilizada para alguns desses preparos. Para cada cinco litros de refresco de boa qualidade organoléptica da fruta é necessário um quilograma de polpa (SAMPAIO et al., 2005)

Pode-se encontrar na polpa branca da fruta altos índices de cálcio, vitamina C e ferro, possuindo também boa quantidade de fibras alimentares. Ainda tem propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Todas essas particularidades entregam ao bacuri a capacidade de tratar e prevenir diversas doenças que afetam o organismo humano (BEZERRA, 2020), como a artrite reumatoide.

Artrite Reumatoide (AR) é uma doença inflamatória crônica, autoimune, que aflige as membranas sinoviais (uma pequena camada do tecido conjuntivo) de diferentes articulações (mãos, punhos, cotovelos, joelhos, tornozelos, pés, ombros, coluna cervical) e órgãos internos, como pulmões, coração e rins, dos seres humanos prolificamente propensos. A progressão da doença tem associações à deformidades e alterações das articulações, que podem comprometer os movimentos (VARELLA, 2011).

Conforme Goldner et al. (2011), ainda não há uma causa evidente para a artrite reumatoide, e considera-se que haja origem nas condições genéticas e ambientais. Este mecanismo subjacente abrange o acesso às articulações por parte do sistema imunitário. Pode causar inflamação e rigidez da membrana sinovial e prejudica o osso e a cartilagem adjacente. O diagnóstico possui por base sinais e sintomas da pessoa. As radiografias e exames laboratoriais buscam auxiliar na exclusão de outras doenças com sintomas similares.

Neste sentido, o estudo dessa fruta traz à luz da ciência uma importância nutricional, farmacêutica, econômica e cultural, ao valorizá-la e incentivá-la ao consumo, incluindo em uma boa alimentação. Fazendo assim, com que os benefícios nutricionais possam ser usados no possível tratamento da artrite reumatóide. Através da revisão da literatura, este estudo tem como objetivo.....

2 METODOLOGIA

Este estudo é uma revisão de literatura, em artigos científicos indexados nas bases de dados, *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *Public Medline or Publisher Medline (PUBMED)*, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, sobre o uso do bacuri no tratamento de artrite reumatoide.

Para as buscas foram utilizados os seguintes descritores: “artrite reumatoide”, “doenças autoimunes”, “bacuri” e “composição nutricional do bacuri”, publicados em língua portuguesa e língua inglesa. As buscas ocorreram nos meses de março a abril de 2023 de maneira independente pelas autoras, respeitando os critérios de inclusão e exclusão.

Os critérios de inclusão foram: artigos científicos, monografias, dissertações, teses e publicações técnicas que descrevessem sobre os benefícios da fruta bacuri correlacionado às necessidades nutricionais da artrite reumatoide, sem limite de data de publicação, considerando a escassez de trabalhos nesta temática. Foram excluídos os estudos duplicados, os que estavam disponíveis apenas o resumo ou com a apresentação apenas do tema, estando o conteúdo indisponível.

A partir da leitura e análise dos estudos selecionados, tendo como base as evidências científicas, os resultados foram descritos apresentando a síntese dessas evidências e discutindo como os profissionais da área da saúde podem orientar a população para o consumo desta fruta, reforçando a importância do consumo de alimentos regionais e de grande importância para a medicina e nutrição, especialmente na artrite reumatoide, objeto do nosso estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Artrite Reumatoide: causas e consequências

A artrite reumatoide (AR) é uma doença crônica inflamatória qualificada por poliartrite simétrica, que é associada ao cansaço e a rigidez matinal, principalmente nas mãos. Geralmente coexistem sintomas sistêmicos, como cansaço, mal-estar e limitação nas atividades diárias. Em alguns casos outros órgãos e sistemas, além das articulações, podem estar envolvidos, como os olhos (uveíte), pulmões (pneumonite), glândulas salivares e lacrimais (síndrome de Sjögren) e sistema nervoso periférico (neuropatias) (HARRIS, 1997)

O diagnóstico precoce da AR é caracterizado pelo aparecimento de sinais e sintomas, permitindo ao médico a chance de interferir terapêuticamente, para que um pior prognóstico seja evitado. No início da doença a inflamação articular pode ser proeminente, com sintomas e sinais inflamatórios que podem responder a doses plenas de antiinflamatórios não hormonais (AINHs) rapidamente (HEIJDE et al., 1992).

No mundo, estima-se que 1% da população mundial é diagnosticada com a doença autoimune (DAI), artrite reumatoide (AR) (ALAMANOS, 2006). Ela é decorrente da ação das células T e B auto reativas que levam à sinovite, à infiltração celular e a desorganizado de remodelação e destruição óssea (FELDMANN; BRENNAM, 1996).

Por muitos anos, a AR foi considerada uma doença de caráter benigno. No entanto, o estudo de Shinomiya e Uhlig (2008) mostrou que, devido seus efeitos deletérios sobre a mobilidade física e sobre a capacidade funcional, bem como a

persistência do processo inflamatório (aterosclerose acelerada), os pacientes têm sua expectativa de vida consideravelmente diminuída quando comparada com a população em geral (SHINOMIYA; UHLIG, 2008).

Constata-se que a membrana sinovial é a principal fonte de citocinas pró-inflamatórias e proteases e, em conjunto com osteoblastos e condrócitos, promove a destruição articular. Assim, projeções de tecido proliferativo penetram na cavidade articular, invadindo a cartilagem e o tecido ósseo, formando o *pannus*, característica da AR (FIRESTEIN, 2003).

Para que se possa prevenir a incapacidade funcional, controle da atividade da doença e lesão articular irreversível, se faz necessário que haja um diagnóstico precoce e o tratamento imediato (ALBERS et al., 2001).

Características Nutricionais do Bacuri

Bacuri, seu nome é originado da língua tupi-guarani, “ba” significa cair e “curi” significa logo. O Bacuri (*Platonia insignis* Mart.) é a fruta que cai assim que amadurece. Natural do Estado do Pará, o bacurizeiro possui uma área de maior concentração no estuário do rio Amazonas, com ocorrência mais proeminente na Região do Salgado e na ilha de Marajó. É comum ser encontrado na floresta alta. Existem 4 espécies do fruto: Bacuri liso, Bacuri Mirim, Bacuri ou Bacuri, Bacuri de espinho (SHANLEY; MEDINA, FERREIRA, 2010).

Atualmente a produção da polpa do bacuri tem sua origem na coleta dos frutos de proliferação natural, que foi conseguiu escapar da expansão de povoados, de avanços como da pecuária, extração da madeira, agricultura, nos litorais de Pará e Maranhão nos últimos quatrocentos anos. Nos tempos passados, o bacurizeiro foi importante por sua planta frutífera e sua espécie de madeireira. Sua madeira de coloração bege-amarelada era conhecida por ser resistente, era bastante utilizada em construções de casas e de embarcações, e pode-se observar em muitos lugares de naturais ocorrências (HOMMA; CARVALHO; MENEZES, 2010).

Encontra-se na polpa de bacuri um alto teor de Vitamina C, e segundo o Centro Médico da Universidade Maryland ela também é um antioxidante. A substância é

capaz de bloquear parte dos danos que são provocados pelos radicais livres. Os radicais livres são compostos que danificam o DNA e com uma grande quantidade pode contribuir com o desenvolvimento de doenças como doenças no coração, artrite, câncer e o envelhecimento (LEITE, 2019).

Um estudo realizado por Santos et al. (2017), em que analisou o potencial teor de vitamina C das polpas congeladas de Bacuri de uma marca mais comercializada do produto tanto no Maranhão quanto no município de São Bernardo, verificou-se que a cada 100g da polpa encontrou-se uma variação de 18 a 31,70 mg de vitamina C, de acordo com os lotes avaliados pelos pesquisadores.

Ainda é possível evidenciar que o bacuri contém o mineral potássio que ajuda na pressão osmótica do corpo como também no controle da pressão arterial, pois ela tem relação direta com controle de sódio no sangue e, ao regular os níveis de sódio, o potássio ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, reduz a pressão sanguínea nos vasos e melhora o fluxo do sangue (COSTA, 2021).

Tendo em consideração a presença de compostos bioativos polifenólicos, ainda que, em pequenas concentrações e moderadas, a fruta bacuri pode apresentar particularidades funcionais de doenças crônicas que não se propagam, como as cardiovasculares e o câncer. Entretanto, a comprovação científica destas propriedades ainda precisa ser produzida através de pesquisas (RIBEIRO; CRUZ, 2011).

Potencialidades do Uso do Bacuri no Tratamento da Artrite Reumatoide

Nosso corpo precisa de alimentos para as mais variadas funções. Dentre a classificação destes alimentos, destaca-se os construtores, reguladores e energéticos. Os construtores ajudam na produção de massa muscular, sangue, ossos e pele. Os principais nutrientes desse grupo são as proteínas e estão presentes em carnes vermelhas, brancas, ovos, legumes e leite. Os energéticos são os que fornecem energia para todo o corpo, entre eles estão os carboidratos presentes em raízes, cereais, doces, massas, óleo e manteiga. Já os reguladores adequam as atividades do organismo; eles são as vitaminas e os minerais presentes em frutas, verduras e legumes (SHANLEY; MEDINA; FERREIRA, 2010).

O fruto do bacurizeiro tem qualificação química por seu elevado teor de água 76%, 2% de lipídeos, 1,5% de proteína e 0,5% de matéria mineral, entre os complexos voláteis que constituem a polpa do fruto estão 41% de terpenos, 24% de álcoois não terpênicos, 15% ésteres, 6% de aldeídos (TOBOUTI et al., 2017).

Da semente da fruta pode ser extraído óleo com usabilidade tanto para tratamento de pele, dor de ouvido quanto para remédios contra picadas de cobras e aranhas. Tem sido considerado milagroso contra reumatismo e artrites. O processo de produção do óleo é trabalhoso: as sementes ficam por mais de um ano de molho. Depois desse período, deve-se este material e assim o óleo é retirado da superfície da água (SIGRIST, 2015).

Possui ainda manteiga em sua composição. Relatos indicam que a manteiga de Bacuri deixa a pele com tom dourado, de aspecto aveludado, além de tirar manchas e reduzir a cicatriz, após a aplicação (SIGRIST, 2015). Possui ainda ricos teores em ácidos graxos saturados, sendo 42,23% ácido palmítico, 28,8% ácido linoleico, 10,79% ácido palmitoleico, 2,52% ácido esteárico, 1,55 ácido láurico, 1,36% ácido eicosanóico, 1,24% ácido mirístico, demonstrado uma ação antioxidante (FEITOSA et al., 2021).

De acordo com Morton (1987) a tabela nutricional do Bacuri (*Platonia insignis* Mart.) em cada 100 g possui as seguintes fontes de minerais, apresentadas no quadro 1.

Quadro 1. Informação nutricional do bacuri, Morton, 1987.

Composição	Valores	Composição	Valores
Calorias (cal)	105,00	Vitamina B1 e B2 (mg)	0,04
Proteínas (g)	1,90	Ácido ascórbico (mg)	33,00
Lipídios (g)	2,00	Niacina (mg)	0,50
Fibra (g)	7,40	Lisina (mg)	316,00

Cálcio (mg)	20,00	Metionina (mg)	178,00
Fósforo (mg)	36,00	Treonina (mg)	219,00
Ferro (mg)	2,20	Triptofano (mg)	57,00

Fonte: MORTON, 1987.

À vista disso, é essencial que estudos no âmbito da coleta de polpas sejam impulsionados em busca de materiais com maior rendimento genético para que as pesquisas em torno do bacuri se tornem cada vez mais atrativas.

4 CONCLUSÃO

Por meio da revisão realizada, observa-se que as necessidades da doença somada à potencialização nutricional presente no Bacuri, pode ser eficaz para futuras pesquisas e estudos, tendo em vista o benefício do tratamento por métodos naturais, como o consumo da fruta *in natura* ou de forma processada.

O Bacuri destaca-se pelos valores nutricionais encontrados na sua polpa, podendo assim torná-lo um alimento de suma importância correlacionando às necessidades da Artrite Reumatoide, pois o aproveitamento adequado da fruta pode acarretar reparação dos níveis de minerais como cálcio, potássio, zinco e fósforo, nutrientes benéficos para a prevenção da doença.

Diante da escassez de trabalhos abordando o bacuri e a artrite reumatoide, pesquisas clínicas precisam ser realizadas para a obtenção de informações da quantidade de porção a ser utilizada, mecanismos de conservação e processamento, combinações e interações com outros nutrientes, que podem discutir a comprovação do tratamento por métodos alternativos em pacientes portadores da AR.

REFERÊNCIAS

ALAMANOS, Y.; VOULGARI, P.V.; DROSOS, A.A. **Incidence and prevalence of rheumatoid arthritis**, based on the 1987 American College of Rheumatology criteria: a systematic review. *Semin Arthritis Rheum*, v. 36, p. 182-8, 2006.

ALBERS J.M. et al. **Treatment strategy, disease activity, and outcome in four cohorts of patients with early rheumatoid arthritis**. *Ann Rheum Dis* 2001; 60:453-8.

BEZERRA K. **Bacuri: para que serve a fruta e como fazer o creme**. 2020. Disponível em: www.remedio-caseiro.com, Acesso em: 19 de outubro de 2022

CARVALHO, J.E.V. de.; NASCIMENTO, W.M.O. do. **Bacuri Platonía Insignis**. Instituto Interamericano de Cooperación para La Agricultura. PROCISUR. 2017, pag 1.

COSTA A. **BACURI: 12 Benefícios, Informação Nutricional, Receitas e Malefícios, 2021**. Disponível em: www.hortaemcasa.info, Acesso em: 24 de outubro de 2022

FEITOSA, J.M. *et al.* **Evaluation of the quality of Amazonian butters as sustainable raw materials for applications in bioproducts**. *Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada* 2021; 42: 1-11.

FELDMANN, M.; BRENNAN, F.M. Rheumatoid arthritis. *Cell*, v. 85, p. 307-10, 1996.

FIRESTEIN, G.S. Evolving concepts of rheumatoid arthritis. *Nature*, v. 5, n. 423, p. 356-61, 2003

GOELDNER, I. et al. Artrite Reumatoide: uma visão atual. **J.Bras. Patol. Med. Lab.** 2011.

HARRIS, E.D. **Rheumatoid arthritis**. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1997.

HOMMA, A.K.O.; CARVALHO, J.E.U.; MENEZES, A.J.E.A. **Bacuri: fruta amazônica em ascensão**. *Ciência Hoje*, Rio de Janeiro, v.46, n.271, 40-45, jun. 2010.

LEITE, P. **5 Benefícios da Fruta Bacuri – Para Que Serve e Propriedades, 2019.** Disponível em: www.mundoboaforma.com.br, Acesso em: 21 de outubro de 2022.

MORTON, J. Bakuri. In: MORTON, J.F. (ed.). *Fruits of warm climates*. Miami: FL, 1987, 308 p. Disponível em: <http://www.hort.purdue.edu/newcrop/morton/bakuri.html/>. Acesso em: 20 março 2023.

RIBEIRO, E.E.; DA CRUZ, I.B.M. **Dieta Amazônica Saúde e Longvidade.** Cultural da Amazônia. p.55, 2011.

SAMPAIO, E.V.S.B. et al. **Espécies da flora nordestina de importância econômica potencial.** Recife: Associação Plantas do Nordeste, 2005.

SANTOS, J.T. et al. **Os Efeitos da Suplementação com Vitamina C.** Rev. Conhecimento online, 2017, p. 147.

SHANLEY, P.; MEDINA, G.; FERREIRA, S. Bacuri (*Platonia insignis* Mart.). (Ed.). *Frutíferas e plantas úteis na vida amazônica*. 2 ed. Bogor: CIFOR, 2010. p.55-60.

SHINOMIYA, F. et al. **Life expectancies of Japanese patients with rheumatoid arthritis: a review of deaths over a 20-year period.** *Mod Rheumatol*, v. 18, n. 2, p. 165-9, 2008.

SIGRIST, S. **Bacuri, Bacurizeiro, 2015.** Disponível em: www.ppmac.org, acesso em: 25 de outubro de 2022.

TOBOUTI, P.L. et al. **Antimicrobial activity of copaiba oil: A review and a call for further research.** *Biomedicine and Pharmacotherapy* 2017; 94: 93-99.

UHLIG, T. et al. **Rheumatoid arthritis is milder in the new millennium: health status in RA patients 1994-2004.** *Ann Rheum Dis*, v. 67, n. 12, p. 1710-5, 2008.

HEIJDE VAN DER, D.M. et al. **Prognostic factors for radiographic damage and physical disability in early rheumatoid arthritis.** A prospective study of 147

patients. Br J Rheumatol 1992; 31: 519-525.

VARELLA D. **Artrite Reumatoide**. Drauzio, 2011. Disponível em:
www.drauziovarella.uol.com.br, Acesso em: 21 de outubro de 2022.

¹Acadêmica do curso de graduação em Nutrição da Universidade Paulista – UNIP,
Instituto de Ciências da Saúde, Campus Manaus.

²Docente do curso de Nutrição da UNIP, Nutricionista e Mestre em Saúde
Coletiva.

Endereço para correspondência:

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil